

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567788>

УДК 621.315592.541.65

ПРОЦЕССЫ ТЕПЛОПЕРЕНОСА В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ (SnSe)_{1-x}- (LnSe)_x

Д.И. Гусейнов,

доц., физический факультет

Х.А. Адгезалова,

доц., физический факультет

О.М. Гасанов,

доц., физический факультет,

АГПУ,

г. Баку

Аннотация: Исследована температурная зависимость теплопроводности и термосопротивления сплавов системы (SnSe)_{1-x}(LnSe)_x в интервале температур T=80÷800K. Был проведен общий сравнительный анализ с различными теориями, а также был дан общий анализ. Рассмотрена зависимость теплопроводности от состава.

Ключевые слова: системы SnSe-LnSe, теплопроводность, термомопротивление, нормальный процесс, процесс переброса

HEAT TRANSFER PROCESSES IN SOLID SOLUTIONS (SnSe) 1-X- (LnSe) X

D.I. Huseynov,

Assoc., Faculty of Physics

H.A. Adgezalova,

Assoc., Faculty of Physics

O. M. Hasanov,

Assoc., Faculty of Physics,

ASPU,

Baku city

Abstract: The temperature dependence of the thermal conductivity and thermal resistance of alloys of the (SnSe) 1-x (LnSe) x system in the temperature range T = 80□800K has been investigated. A general comparison was made with different theories and a general analysis was given. The dependence of thermal conductivity on composition is considered.

Key words: SnSe-LnSe systems, thermal conductivity, thermal resistance, normal process, transfer process

В связи с тем, что легирование кристаллов типа AIVBVI добавками, образующими квазилокальные уровни, расширяет их практическое применение, соответствующие исследования имеют особое значение, как с точки зрения фундаментальной физики, так и с точки зрения их использования на практике. Твердые растворы на основе халькогенидов свинца и редкоземельных металлов используются в качестве материалов в р-ветви термоэлектрических холодильников [1-3]. Большое число работ посвящено изучению физических свойств термоэлектрических материалов в соединениях типа SnSe и их аналогах [4-6]. Эта группа кристаллов используется как термоэлектрические, так и как оптические материалы. Бинарное соединение SnSe с шириной запрещенной зоны 0,9 эВ в промежуточном положении имеет оба эти свойства [4, 5]. Поэтому изучение взаимодействия между халькогенидами SnSe и LnSe представляет большой научный и практический интерес. В литературе имеется ряд работ посвященных исследованию сплавов системы SnX-LnX (Ln₂X₃), полученных в квазибинарном сечении тройной системы Ln – Sn – X (Ln = Pr, Gd, Dy, Er, X = S, Se) [7-12].

Для получения исходной информации о каждом вновь полученном кристалле его основными изучаемыми параметрами являются: электропроводность $-\sigma$ (или сопротивление), термо э.д.с- α и теплопроводность $-\chi$. На основании этих параметров качественно оценивается к какой группе материалов относится (термоэлектрическая, гальваномагнитная или оптическая группа). Для определения перспективности полученного вещества или соединения, с точки зрения его применения, как термоэлектрического материала рассчитывается и оценивается его термоэлектрическая эффективность – ($Z = \frac{\alpha^2 \sigma}{\chi}$). Одно из основных свойств различных соединений и сплавов его теплопроводность. Исследование теплопроводности позволяет получить информацию о наличии в них возможных дефектов, заряженных и нейтральных добавок, комплексных вакансий, дислокаций, упругих напряжений и т.д.

Несмотря на то, что явления переноса в сплавах системы (SnSe)_{1-x}(LnSe)_x были частично изучены, существует серьезная потребность в изучении теплопроводности в широком диапазоне температур, чтобы полностью понять природу механизмов рассеяния носителей заряда и теплоносителей в этих сплавах (рис. 1).

Рисунок 1 – Общая температурная зависимость значений коэффициента теплопроводности твердых сплавов $\text{Er}_x\text{Sn}_{1-x}\text{Se}$: (1-6 до отжига; 1', 3', 6' после отжига)

Следует отметить, что для более четкой характеристики влияния атомов РЗМ на термоэлектрические свойства соединения SnSe (изменение кинетических параметров), кинетические свойства твердых растворов с разным атомным процентным содержанием рассматривались отдельно, и изучалось влияние отжига на изменение теплопроводности. На рисунке 1 показаны температурные зависимости значений коэффициента теплопроводности до и после отжига в кристаллах $\text{Er}_x\text{Sn}_{1-x}\text{Se}$, легированных атомами металлургического эрбия. На рисунке представлены температурные зависимости значений теплопроводности для компонентов $1-x = 0,0010$; $2-x = 0,0025$; $3-x = 0,0050$; $4-x = 0,0100$; $5-x = 0,0250$; $6-x = 0,0500$ до отжига и значений теплопроводности для компонентов 1', 3', 6' после отжига.

Как видно из графиков, значение общего коэффициента теплопроводности монотонно уменьшается с ростом температуры. С другой стороны, было обнаружено, что при длительном отжиге (выдерживаемая при температуре $T = 800\text{K}$, $t = 480$ часов) значение χ_{um} увеличивает на 6-17 % (рис. 1).

Как видно из графиков, в интервале температур $T = (77 - 360)\text{K}$ температурная зависимость $\chi(T)$ монотонно убывает, а с другой

стороны, с увеличением количества элемента Er – в составе величина χ уменьшается. Рассчитана электронная теплопроводность для сплавов системы

$Er_xSn_{1-x}Se$, согласно закону Видемана-Франца с использованием модели произвольно упорядоченной параболической зоны и модели упругого рассеяния носителей заряда [13, 14]. Экспериментальные значения, полученные из исследования, показывают, что значения обоих χ_q и χ_{el} увеличиваются после отжига. На рисунке 2 представлена зависимость общей теплопроводности кристаллов $Er_xSn_{1-x}Se$ от состава при $T = 300K$. Как видно из графиков, значение χ_{um} значительно увеличилось после отжига, в отличие от предыдущего значения χ до отжига. Как видно из рисунка 2, изменение типа проводимости с р-типа на n-типа для образцов с $x = 0,005$, напрямую повлияло на значение χ , а уменьшение концентрации носителей заряда также привело к уменьшению общего значения χ .

Как было сказано выше, значение χ_{el} составляет малую часть коэффициента общей теплопроводности ($\approx 6 - 8\%$). С другой стороны, из-за того, что элемент Er является парамагнитным, теплопроводность решетки при низких температурах состоит из [14]:

$$\frac{1}{\chi_q'} = \frac{1}{\chi_q} + \frac{1}{\chi_a} + \frac{1}{\chi_{ion}}, \quad (1)$$

где χ_q' – теплопроводность решетки до и после отжига;

$\frac{1}{\chi_a} + \frac{1}{\chi_{ion}}$ – соответственно характеризует рассеяние фононов на дополнительных дефектных и ионных центрах.

Концентрация дефектов в образцах без отжига была определена по следующей формуле (рис. 2) [12]:

$$\chi_q = \frac{0,9 \cdot h\nu^2 G}{12\pi^2 T V_0 S^2}, \quad (2)$$

где V_0 – объем элементарной клетки;

ν – скорость звука;

G^{-1} – количество дефектов в элементарной клетке;

S – параметр рассеяния (обычно берется за единицу);

T – абсолютная температура [4].

Рисунок 2 – Зависимость теплопроводности системы сплавов $Er_xSn_{1-x}Se$ от состава

При температуре 80К были получены параметр относительно слабо деформированной кубической решетки $a = 4,33\text{Å}$ ($x = 0$) [13] и для образцов $x=0,0025$; $x=0,01$; $x=0,025$ были получены 4,28, 4,23, 4,18 Å. На основании этих значений рассчитывался объем элементарной клетки V_0 –. Скорость звука в образцах вычисляется по формуле:

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \tag{3}$$

где $E = 10,8 \cdot 10^{10} Pa$ – модуль Юнга;

$\rho = 6.48 \frac{g}{cm^3}$ – плотность кристалла $Er_xSn_{1-x}Se$.

Результаты эксперимента показаны на рисунке 2 [14]. Расчеты показывают, что концентрация дефектов значительно увеличивается при увеличении количества атомов металлического Er в составе до $x = 0,005$. Последующее увеличение числа атомов металла Er приводит к небольшому уменьшению количества дефектов, что приводит к частичному уменьшению χ_q . Зависимость теплопроводности χ_q от концентрации показывает, что отжиг в основном оказывает воздействие на структурные дефекты (вакансии). При температуре 80 К электронная теплопроводность составляет около 1% (для SnSe), а для кристаллов $Er_xSn_{1-x}Se$ колеблется в пределах 2-7%, в зависимости от количества Er. В термообработанных образцах же при

температуре $T = 800$ К она увеличивается до $\chi_{el} \sim 14\%$, в зависимости от количества Er.

Аналогичные эксперименты были проведены с некоторыми соединениями с участием металлов *Pr* и *Dy* и были получены аналогичные результаты. Таким образом, установлено, что теплоперенос в $\text{Er}_x\text{Sn}_{1-x}\text{Se}$ (и подобных кристаллах) происходит в основном за счет фононов. Тепловое сопротивление сплавов системы связано с фонон-фононным рассеянием, и по мере увеличения количества Er в составе сплава значение теплового сопротивления увеличивается из-за точечных дефектов и парамагнитных центров (рис. 3).

Рисунок 3 – Температурная зависимость теплопроводности решетки сплавов системы $(\text{SnSe})_{1-x}(\text{PrSe})_x$: 1 – $1-x=0$; 2 – $2-x=0,0025$; 3 – $3-x=0,005$; 4 – $4-x=0,0075$; 5 – $5-x=0,01$

Аналогичным методом были получены сплавы других систем: $(\text{SnSe})_{1-x}(\text{LnSe})_x(\text{Ln}_2\text{Se}_3)$ ($\text{Ln}=\text{Pr}, \text{Gd}, \text{Dy}, \text{Er}$), и после длительной отжига ($T=800\text{K}$, $t=480$ часов), была измерена и проанализирована их теплопроводность в интервале температур $T = (77 - 700)\text{K}$.

На рисунке 3 приведены температурные зависимости теплопроводности сплавов системы $(\text{SnSe})_{1-x}(\text{PrSe})_x$: $1-x = 0$; $2-x = 0,0025$; $3-x = 0,005$; $4-x = 0,0075$; $5-x = 0,01$. Как видно из графиков, значения

теплопроводности решетки сплавов пропорционально уменьшаются с увеличением температуры. С другой стороны, в данном температурном интервале $T = 77 - 200\text{K}$ и при данной температуре значение коэффициента теплопередачи уменьшается по мере увеличения количества металлического празий (Pr) в составе системы. Однако скорость уменьшения $\chi(T)$ различается в разных составах сплавов. Это уменьшение происходит со своей закономерностью для каждого состава системы. При температурах $T > 200\text{K}$ пропорционально возрастает температурная зависимость $\chi_q(T)$ образцов 3, 4 и 5. Это указывает на то, что теплопроводность улучшается за счет удержания вакансионных центров в кристалле. Атомы металла Pr играют в веществе очищающую роль, заполняя вакансии в составе, и по мере увеличения количества Pr в кристалле пропорционально увеличивается его теплопроводность. Скорее всего, склонность Pr к трехвалентности и четырехвалентности (Pr^{3+}, Pr^{4+}) в составе сплава легко играет важную роль в захвате вакансионных центров. При температуре же $T > 600\text{K}$ наблюдается увеличение коэффициента теплопроводности за счет биполярной диффузии.

На рисунке 4 дана температурная зависимость решеточной теплопроводности образцов сплавов системы $(\text{SnSe})_{1-x}(\text{GdSe})_x$ для $x_2=0,0025$; $x_3=0,005$; $x_4=0,0075$ и $x_5=0,01$. Аналогично, как, и в твердых растворах, так в PrSe, наблюдается пропорциональное уменьшение зависимости $\chi_q(T)$.

Это уменьшение изменяется с определенной скоростью и поддерживается в относительно широком диапазоне температур ($T = 77 - 300\text{K}$). В этом температурном диапазоне значение χ_q уменьшается с увеличением содержания Gd-металла в составе (GdSe) при данной температуре. Скорость изменения зависимости $\chi_q(T)$ в этой системе примерно такая же, как в системе $(\text{SnSe})_{1-x}(\text{PrSe})_x$. Отметим, что в твердых растворах этой системы наблюдается частичное увеличение теплопроводности за счет биполярной диффузии при температуре $T > 600\text{K}$.

Экспериментальные результаты теплопроводности в твердых растворах $(\text{SnSe})_{1-x}(\text{LnSe})_x$ показывают, что теплопроводность меньше значений, полученных из расчетов, в основном из-за влияния нормальных процессов на теплоперенос. При низких температурах, эксперимент хорошо согласуется с теорией. Таким образом, нормальные процессы рассеяния фононов в системах сплава $(\text{SnSe})_{1-x}(\text{LnSe})_x$ при низких температурах, начиная с комнатной температуры, в равной степени участвуют трехфононное рассеяние (U-proses), а рассеянии на точечных дефектах (от структурных дефектов сплавов и других дефектов) превосходят фонон-фононные процессы.

Рисунок 4 – Температурная зависимость решеточной теплопроводности сплавов системы $(\text{SnSe})_{1-x}(\text{GdSe})_x$: 1 – $1-x=0$; 2 – $2-x=0.0025$; 3 – $3-x=0.005$; 4 – $4-x=0.0075$; 5 – $5-x=0.01$

Список литературы

- [1] Легирование полупроводников AIVBVI и энергетический спектр дырок с учетом резонансных состояний. / Л.В. Прокофьева, Ю.И. Равич, П.П. Константинов, А.А. Шабалдин [и др.]. – ФТП, 2010. Т. 44. Вып. 6. 742-748 с.
- [2] Алиев Ф.Ф. Влияние самария на термоэлектрической добротность в твердых растворах $\text{Sm}_x\text{Pb}_{1-x}\text{Te}$. / Ф.Ф. Алиев, Г.А. Гасанов. // Физика и техника полупроводников. – 2012. Т. 46. Вып. 3. 313-316 с.
- [3] Донорное действие редкоземельных металлов в PbTe . / Г.Т. Алексева, М.Б. Ведерников, Е.А. Гуриева, Ю.И. Равич [и др.]. // Физика и техника полупроводников. – 1998. Т. 32. Вып. 7. 806-810 с.
- [4] Effect of Film Thickness on Optical Properties of Tin Selenide Thin Films Prepared by Thermal Evaporation for Photovoltaic Applications. / N. Kumar, U.

Parihar, R. Kumar, K.J. Patel [et al.]. // American Journal of Materials Science. – 2012. № 2(1). 41-45 pp.

[5] Investigation of SnSe, SnSe₂, and Sn₂Se₃ alloys for phase change memory applications. / K.M. Chung, D. Wamwangi, M. Woda, M. Wuttig [et al.]. // J. Appl. Phys. – 2008. Vol. 103. 523-529 pp.

[6] Dipankar G. Configuration interaction study of the electronic spectrum of SnSe. / G. Dipankar, K.D. Kalyan. // Chemical Physics Letters. – 2006. Vol 418. 189-195 pp.

[7] Гусейнов Д.И. Теплопроводность твердых растворов Er_xSn_{1-x}Se ($x < 0.025$). / Д.И. Гусейнов, М.И. Мургузов, Ш.С. Исмаилов. // Изв. АН России. Неорган. материалы. – 2008. Т. 44. № 5. 542-544 с.

[8] Гусейнов Д.И. Влияние γ -облучения на электрофизические свойства термообработанных монокристаллов Tb_xSn_{1-x}Se. / Д.И. Гусейнов, Т.А. Джафаров. // Физика и техника полупроводников. – 2012. Т. 46. В 4. 447-449 с.

[9] Фазовая диаграмма системы SnSe-Er₂Se₃. / М.Р. Багиева, И.И. Алиев, М.Б. Бабанлы, О.М. Алиев. // Журн. неорган. химии. – 2002. Т. 47. № 9. 1545-1547 с.

[10] Багиева М.Р. Взаимодействие в системе SnSe₂-Er₂Se₃. / М.Р. Багиева, И.И. Алиев, М.Б. Бабанлы. // Неорган.материалы. – 2003. Т. 39. № 9. 927-931 с.

[11] Гусейнов Д.И. Особенности самокомпенсации в твердых растворах Er_xSn_{1-x}Se. / Д.И. Гусейнов, М.И. Мургузов, Ш.С. Исмаилов. // Физика и техника полупроводников. – 2013, Т. 47, Вып. 3. 298-301 с.

[12] Диаграмма состояния и свойства сплавов системы SnSe-DySe. / И.И. Алиев, Д.И. Гусейнов, М.И. Мургузов, Ш.С. Исмаилов [и др.]. // «Неорганические материалы», Известия АН России. – 2014. № 50. 259 с.

[13] Методы измерения характеристики термоэлектрических материалов и преобразователей. / А.С. Охотин, А.С. Пушкарский, Р.П. Боровикова, В.А. Симинова. – М.: Наука, 1974. 167 с.

[14] Смирнов И.А. Электронная теплопроводность в металлах и полупроводниках. / И.А. Смирнов, В.И. Тамарченко. – Л.: Наука, 1977. 152 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Doping of semiconductors AIVBVI and the energy spectrum of holes taking into account resonance states. / L.V. Prokofiev, Yu.I. Ravich, P.P. Konstantinov, A.A. Shabaldin [and others]. - FTP, 2010. T. 44. Issue. 6. 742-748 p.
- [2] Aliev F.F. Influence of samarium on thermoelectric figure of merit in $\text{SmxPb}_{1-x}\text{Te}$ solid solutions. / F.F. Aliev, G.A. Hasanov. // Physics and technology of semiconductors. - 2012. Vol. 46. 3.313-316 p.
- [3] Donor action of rare earth metals in PbTe . / G.T. Alekseeva, M.B. Vedernikov, E.A. Gurieva, Yu.I. Ravich [et al.]. // Physics and technology of semiconductors. - 1998. T. 32. 7.806-810 p.
- [4] Effect of Film Thickness on Optical Properties of Tin Selenide Thin Films Prepared by Thermal Evaporation for Photovoltaic Applications. / N. Kumar, U. Parihar, R. Kumar, K.J. Patel [et al.]. // American Journal of Materials Science. - 2012. No. 2 (1). 41-45 pp.
- [5] Investigation of SnSe , SnSe_2 , and Sn_2Se_3 alloys for phase change memory applications. / K.M. Chung, D. Wamwangi, M. Woda, M. Wuttig [et al.]. // J. Appl. Phys. - 2008. Vol. 103.523-529 pp.
- [6] Dipankar G. Configuration interaction study of the electronic spectrum of SnSe . / G. Dipankar, K.D. Kalyan. // Chemical Physics Letters. - 2006. Vol 418.189-195 pp.
- [7] Huseynov D.I. Thermal conductivity of $\text{Er}_x\text{Sn}_{1-x}\text{Se}$ solid solutions ($x < 0.025$). / D.I. Guseinov, M.I. Murguzov, Sh.S. Ismailov. // Izv. Academy of Sciences of Russia. Inorgan. materials. - 2008. T. 44. No. 5. 542-544 p.
- [8] Huseynov D.I. Influence of γ -irradiation on the electrophysical properties of heat-treated $\text{TbxSn}_{1-x}\text{Se}$ single crystals. / D.I. Guseinov, T.A. Jafarov. // Physics and technology of semiconductors. - 2012. T. 46. B 4.447-449 p.
- [9] Phase diagram of the $\text{SnSe-Er}_2\text{Se}_3$ system. / M.R. Bagieva, I.I. Aliev, M.B. Babanly, O. M. Aliev. // Journal. inorgan. chemistry. - 2002. T. 47. No. 9. 1545-1547 p.
- [10] Bagieva M.R. Interaction in the $\text{SnSe}_2\text{-Er}_2\text{Se}_3$ system. / M.R. Bagieva, I.I. Aliev, M.B. Babanly. // Inorganic materials. - 2003. T. 39. No. 9. 927-931 p.
- [11] Huseynov D.I. Features of self-compensation in $\text{Er}_x\text{Sn}_{1-x}\text{Se}$ solid solutions. / D.I. Guseinov, M.I. Murguzov, Sh.S. Ismailov. // Physics and technology of semiconductors. - 2013, T. 47, Iss. 3.298-301 p.
- [12] State diagram and properties of alloys of the SnSe-DySe system. / I.I. Aliev, D.I. Guseinov, M.I. Murguzov, Sh.S. Ismailov [and others]. // "Inorganic materials", News of the Academy of Sciences of Russia. - 2014. No. 50.259 p.
- [13] Methods for measuring the characteristics of thermoelectric materials and converters. / A.S. Okhotin, A.S. Pushkarsky, R.P. Borovikova, V.A. Siminov. - M.: Nauka, 1974.167 p.

[14] Smirnov I.A. Electronic thermal conductivity in metals and semiconductors. / I.A. Smirnov, V.I. Tamarchenko. - L. : Nauka, 1977.152 p.

© Д.И. Гусейнов, Х.А. Адгезалова, О.М. Гасанов, 2021

Поступила в редакцию 13.01.2021

Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Гусейнов Д.И., Адгезалова Х.А., Гасанов О.М. Процессы теплопереноса в твердых растворах $(\text{SnSe})_{1-X}(\text{LnSe})_X$ // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 14-24. URL: <https://ip-journal.ru/>